

**ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ****О‘ЗБЕКISTON RESPUBLIKASIDA ANOLINI IJTIMOIIY MUHOFAZA
QILISHNING MOLIIYAVIIY JIHATLARI****¹Нурмухамедова Барно
Исмаиловна***¹Ташкентский государственный экономический университет,
кафедра «Финансы и финансовые технологии», доцент.**E-mail: nurmukhamedova.barno@mail.ru***Аннотация
Annotatsiya**

Рус. - В статье рассматриваются организационно-правовые и финансовые аспекты мер и программ социальной защиты в Узбекистане, исследуются финансовые источники обеспечения адресной социальной защиты, анализируется значение государственного бюджета и иных источников в финансировании социальной защиты, излагаются выводы и рекомендации по совершенствованию практики финансового обеспечения социальной защиты.

Uzb. - Maqolada O‘zbekistonda ijtimoiy himoya choralari va dasturlarining tashkiliy-huquqiy hamda moliyaviy jihatlari ko‘rib chiqiladi, manzilli ijtimoiy himoyani moliyalashtirish manbalari tahlil qilinadi, ijtimoiy himoyani moliyalashtirishda davlat budjeti va boshqa manbalarning ahamiyati o‘rganiladi hamda ijtimoiy himoyani moliyalashtirish amaliyotini takomillashtirish bo‘yicha xulosalar va tavsiyalar ishlab chiqiladi.

**Ключевые слова:
Kalit so‘zlar:**

❖ социальная защита, бедность, система социальной защиты, обязательные социальные гарантии, социальные пособия, социальные программы, социальная помощь.

❖ ijtimoiy himoya, qashshoqlik, ijtimoiy himoya tizimi, majburiy ijtimoiy kafolatlar, ijtimoiy nafaqalar, ijtimoiy dasturlar, ijtimoiy xizmatlar, ijtimoiy yordam.

Введение.

В последние годы в Республике Узбекистан в рамках реформ, направленных на обеспечение высоких темпов экономического роста, повышение конкурентоспособности национальной экономики и поддержку международной экономической интеграции, реализуются ряд важных и динамичных программ. Эти программы осуществляются в сочетании с реформами в сфере социальной защиты населения, такими как организация государственной службы в интересах народа, реформирование судебной-правовой

системы, проведение открытой, прагматичной и активной внешней политики. Все программы экономических и социальных реформ особенно важны тем, что они в конечном итоге направлены на создание новых рабочих мест, повышение занятости населения, улучшение условий жизни и повышение уровня жизни населения.

В Конституции Республики Узбекистан, являющейся основным законом нашей жизни, закреплены права граждан в сфере социальной защиты. Согласно Статье 57 Конституции,

«Государство принимает меры, направленные на повышение качества жизни социально уязвимых категорий населения, создание условий для их полноценного участия в жизни общества и государства, а также расширение возможностей для самостоятельного обеспечения их основных жизненных потребностей» [1]. Это подчёркивает необходимость формирования и создания целостной системы социальной защиты населения на основе единого подхода.

Как отмечал Президент Республики Узбекистан Ш.Мирзиёев в своем приветственном выступлении на юбилейной на 150-й Ассамблее Межпарламентского союза, проходившей в городе Ташкенте 7 апреля 2025 года, «Мы объявили Узбекистан социальным государством и определили приоритетом своей политики обеспечение всесторонней защиты населения. Реализуем программу «От бедности к благополучию». За последние 8 лет в стране из бедности были выведены более 7 миллионов человек, уровень бедности снизился с 35 процентов до 8,9 процента. В этом году мы ставим цель уменьшить этот показатель до 6 процентов» [2].

Однако мировой опыт показывает, что в процессе ускорения экономических реформ возникают новые проблемы: как правило, реализация таких реформ приводит не только к появлению «победителей», но и к новым «проигравшим». В таких условиях социальная защита играет важную роль в обеспечении права всех членов общества на социальную поддержку перед лицом рисков, возникающих как до, так и после реформ. Кроме того, социальная защита должна служить одним из ключевых факторов обеспечения долгосрочной устойчивости отдельных лиц, домохозяйств и всего общества к потрясениям на протяжении всего жизненного цикла,

связанным с экономическими или климатическими изменениями.

Методология исследования.

Для изучения проблемы в статье широко использовались методы системного анализа, научного наблюдения, анализа и синтеза, индукции и дедукции.

Обзор литературы по теме.

Хамдамов С. проводит анализ финансирования сокращения бедности и социальной защиты населения, отмечая важную роль государственного бюджета и других финансовых источников в этом процессе. Он подчеркивает необходимость укрепления законодательной и экономической базы для дальнейшего совершенствования системы финансирования социальной защиты в Узбекистане [8].

Т.Питер исследует финансовую устойчивость систем социальной защиты и их роль в обеспечении социальной справедливости [9].

Э.Гуннар анализирует финансовые и политические основы систем социальной защиты и подчеркивает пути повышения их эффективности [10].

Б.Норман рассматривает роль государственного бюджета в финансировании программ социальной защиты и изучает принципы эффективного финансового управления [11].

Анализ и обсуждение результатов.

Хорошо продуманные и гибкие системы социальной защиты могут снизить риски, связанные с бедностью и нищетой определенных слоев населения, а также с непредвиденными событиями, и помочь им быстрее оправиться от их негативных последствий.

Вместе с тем социальная защита должна выполнять важные функции, такие как установление социального диалога

между государственным сектором и населением, организация коллективных действий в защиту прав и интересов трудящихся, предотвращение социального неравенства и социальной изоляции, регулирование социальных норм, правил и процедур, ограничивающих доступ граждан к экономическим и социальным правам, а также устранение возникающих на этой основе проблем.

Необходимо отметить, что в Республике Узбекистан в течении продолжительного времени действовали различные программы по социальной защите населения. Однако отсутствие в стране специально уполномоченного органа – государственного ведомства, ответственного за разработку, координацию и управление различными действующими программами социальной защиты, затрудняло комплексно оценить направленность социальной защиты на конкретный результат и ее социальную эффективность в масштабах всей страны. Полномочия в сфере социальной защиты были распределены между несколькими ведомствами, однако ни одно из них не носило общей ответственности за координацию и интеграцию мероприятий социальной защиты.

Например, финансирование ряда социальных программ, осуществляемое за счет государственного бюджета, а также пенсионное обеспечение граждан за счет Пенсионного фонда, находились в ведении Министерства экономики и финансов. Министерство занятости и сокращения бедности Республики Узбекистан (до 2018 года – Министерство труда и социальной защиты населения, до 2023 года – Министерство занятости и трудовых отношений) отвечало за занятость населения и активные программы на рынке труда, а также обладало отдельными общими полномочиями по формированию политики в сфере социальной защиты.

Министерство здравоохранения несло ответственность за медицинские услуги для лиц с инвалидностью и пожилых людей, а также за содержание некоторых учреждений социального обеспечения. Министерство дошкольного и школьного образования (до 2023 года – Министерство народного образования) отвечало за реализацию небольших социальных программ, таких как предоставление зимней одежды для детей из малообеспеченных семей и управление специализированными учебными заведениями для детей с особыми образовательными потребностями.

Хотя каждое из этих ведомств имело свою организованную вертикальную структуру, горизонтальные связи и координация между социальными программами отсутствовали. Такая фрагментированность вопросов социальной защиты между различными ведомствами затрудняла оценку состояния всей системы, интеграцию социальных программ и обеспечение их результативности.

Кроме того, программы социальной защиты характеризуются и разнообразием источников их финансирования. Например, пособия, материальная помощь и некоторые компенсационные выплаты, связанные с поддержкой социально уязвимых слоев населения, финансируются за счет средств государственного бюджета. Виды пенсий, предусмотренные законодательством в рамках государственного пенсионного обеспечения и отдельные компенсационные выплаты, выплачиваются внебюджетным Пенсионным фондом, пособия по безработице – Государственным фондом содействия занятости, пособия по беременности и родам, а также по временной нетрудоспособности – за счёт средств работодателей.

С учётом принципов «социального государства», провозглашённых в новой

редакции Конституции, с целью безусловного обеспечения прав и интересов граждан в сфере социальной защиты, кардинального повышения качества предоставляемых населению социальных услуг, а также внедрения совершенно новой системы управления, основанной на передовых международных стандартах, в 2023 году создано Национальное агентство социальной защиты при Президенте Республики Узбекистан, а также центры социальных услуг «Инсон» в районах (городах) [3].

Указом Президента Республики Узбекистан от 1 июня 2023 года № ПФ-82 «О комплексных мерах по предоставлению качественных социальных услуг и помощи населению, а также организации эффективной системы их контроля», в настоящее время ряд государственных ведомств и уполномоченных организаций, выполнявших те или иные отдельные задачи в сфере социальной защиты, постепенно передаются в ведение Агентства [3].

В годы независимости меры социальной защиты, осуществляемые как

государством, так и другими экономическими субъектами, финансировались из различных источников:

- средства государственного бюджета;
- государственные целевые фонды социального направления;
- средства, формируемые на основе социального страхования;
- средства предприятий и организаций, направленные на мероприятия по оказанию социальных услуг и социальной помощи;
- средства благотворительных и спонсорских организаций;
- средства международных организаций, предназначенные для этих целей;
- добровольные пожертвования обеспеченных слоев общества и отдельных лиц, а также другие источники.

Исторически государственный бюджет играл и продолжает играть особую роль в финансовом обеспечении мероприятий, направленных на реализацию государственной политики в сфере социальной защиты населения.

Таблица 1

Расходы госбюджета на социальную защиту населения (трлн. сум) [4]

№	Расходы	2024 г.		прогнозы на 2025 г.	
		сумма	уд. вес %	сумма	уд. вес %
1	Расходы госбюджета, всего	312,9	100,0	344,6	100,0
2	Расходы на социальную сферу и социальную поддержку населения	151,5	48,4	178,2	51,7
2.1.	Расходы на социальную защиту	18,6	5,9	21,1	6,1
	Удельный вес расходов на социальную защиту в расходах ГБ на социальные цели	x	12,3	x	11,8

В настоящее время в расходах госбюджета на социальную поддержку предусматриваются следующие виды пособий и выплат:

- пособия семьям с детьми и материальная помощь малообеспеченным семьям;

единовременная материальная помощь нуждающимся семьям в Республике Каракалпакстан и Хорезмской области;

- пособие инвалидам с детства;
- пособие при рождении ребенка;
- компенсационные денежные выплаты взамен льгот по оплате жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан;

пособия престарелым и нетрудоспособным гражданам;

пособие на погребение;

расходы на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Финансирование мероприятий в сфере социальной поддержки населения не ограничиваются только бюджетными средствами. Для этих целей создаются также внебюджетные целевые фонды. Например, с целью обеспечения финансовыми средствами основной деятельности по разработке и реализации государственной политики и мероприятий в сфере социальной защиты населения упомянутого выше Национального агентства, с 1 октября 2023 года создан Государственный фонд социальной защиты.

Следует подчеркнуть, что направления использования средств Фонда социальной защиты очень разнообразны. За счёт средств фонда покрываются расходы на развитие материально-технической базы различных организаций социального обеспечения (дома-интернаты Милосердия, Центры социальной поддержки, санатории и пансионаты для престарелых, инвалидов, участников войны и труда, а также Реабилитационные центры для инвалидов), расходы, связанные с предоставлением социальных услуг (обеспечение граждан протезно-ортопедическими изделиями и средствами, оказание социальной помощи одиноким гражданам на дому и т. д.), расходы на субсидирование предприятий, обеспечивающих трудоустройство инвалидов и аналогичных категорий лиц, а также финансирование социальных проектов, представленных некоммерческими организациями и другими институтами гражданского общества.

С целью дальнейшего совершенствования системы социальной защиты населения и широкого внедрения современных информационно-коммуникационных технологий в эту сферу, Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 5 марта 2021 года № 122 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы социальной защиты населения и широкому внедрению современных информационно-коммуникационных технологий в данную сферу», в 2021 году в республике был запущен «Единый социальный реестр», который позволил полностью автоматизировать процесс предоставления социальных выплат [5].

Система «Единый социальный реестр» позволяет автоматически выявлять всех граждан, нуждающихся в социальной помощи и предоставлять им адресную социальную поддержку. Особенность этой системы заключается в том, что для идентификации нуждающегося гражданина требуется лишь внесение в систему копий его паспорта, свидетельства о браке, свидетельства о рождении детей. Остальная информация, необходимая для определения уровня нуждаемости семьи (например, данные о доходах членов семьи: заработная плата, пенсии, стипендии, наличие недвижимости или транспортных средств, наличие безработных среди членов семьи и другие), предоставляется автоматически в электронном виде другими государственными органами. Внедрение такого механизма способствовало повышению адресности социальной защиты, уменьшению человеческого фактора при назначении пособий и минимизацию коррупционных явлений.

В результате внедрения и совершенствования этой системы с 1 апреля 2024 года введен порядок предоставления информации о малообеспеченных семьях и

физических лицах через информационную систему «Единый социальный реестр» различным заинтересованным министерствам и ведомствам через межведомственную интегрированную платформу системы «Электронное правительство».

В Узбекистане разработаны и приняты Стратегия социальной защиты населения и ее приоритетные направления на 2022-2026 годы, предусматривающие [6]:

охват программами социальной помощи всех семей и лиц, нуждающихся в ней, и соответствующих критериям назначения социальных пособий;

расширение возможности использования обязательных социальных гарантий, в том числе видов социальной защиты за счет цифровизации сферы, внедрение принципов открытости и прозрачности в данные процессы;

обеспечение обязательных социальных гарантий и усиление социальной защиты нуждающихся слоев населения;

поэтапный переход к социальной модели установления инвалидности, а также обеспечение занятости лиц с ограниченными возможностями и инвалидностью;

обеспечение современными протезно-ортопедическими изделиями и средствами реабилитации нуждающихся слоев населения;

внедрение практики оказания социальных услуг населению непосредственно на уровне махалли.

Стратегия охватывает множество целей, Цель 16 из которых предусматривает «Совершенствование финансирования сферы социальной защиты»:

а) включение целевых параметров на среднесрочную перспективу в основные финансовые документы и процессы, а также применение принципа бюджетной системы, ориентированной на результат,

при формировании бюджета сферы социальной защиты;

б) в целях обеспечения финансовой стабильности системы социального страхования определение источников доходов Фонда социального страхования;

в) привлечение дополнительных средств в сферу социальной защиты, в том числе организация новых проектов совместно с международными организациями на основе грантов;

г) отражение всех средств, направленных на государственную социальную защиту по предоставляемым государством социальной помощи и услугам, в качестве отдельного раздела расходов в Государственном бюджете;

д) применение бюджетной системы, ориентированной на результат, при формировании бюджета сферы социальной защиты.

Заключение и предложения.

Для успешной реализации реформ в сфере совершенствования финансирования социальной защиты, по нашему мнению, необходимо осуществить следующее:

добиться консолидации всех государственных расходов, направленных на социальную защиту населения, в едином бюджете, предназначенном для этой сферы;

разработать в Бюджетной классификации четкую и правильную классификацию (группировку) расходов по социальной поддержке, социальному обеспечению, социальной помощи и минимальным социальным гарантиям с точки зрения научной обоснованности;

укрепить институциональные основы социальной защиты, разработать и внедрить критерии оценки эффективности деятельности Национального агентства социальной защиты и государственных средств, направляемых на его содержание;

обеспечить концентрацию и консолидацию государственных и негосударственных финансовых ресурсов, предназначенных для целей социальной защиты, в руках одного ведомства, а также добиться их эффективности;

разработать критерии и показатели оценки эффективности расходов, направленных на социальную защиту населения, внедрить принципы бюджетирования, ориентированного на результат в сфере социальной защиты.

Список использованной литературы:

1. Конституция Республики Узбекистан. 01.05.2023. Национальная база данных законодательства, 01.05.2023 г., № 03/23/837/0241.
2. Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на 150-й Ассамблее Межпарламентского союза. Источник: <https://gov.uz/ru/mfa/news/view/44270>
3. Указ Президента Республики Узбекистан от 1 июня 2023 года «О комплексе мер по оказанию качественных социальных услуг и помощи населению, а также налаживанию системы их эффективного контроля» № УП-82. Национальная база данных законодательства, 12.05.2025 г., № 06/25/84/0432
4. Нурмухамедова Барно Исмаиловна. Ижтимоий ҳимоя соҳасини молиявий таъминлашнинг ташкилий-ҳуқуқий асослари. "Moliyaviy texnologiyalar" ilmiy электрон журнали. 2025-yil I son. <https://zenodo.org/records/15021781>
5. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 5 марта 2021 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы социальной защиты населения и широкому внедрению современных информационно-коммуникационных технологий в данную сферу» № 122. Национальная база данных законодательства, 30.10.2024 г., № 09/24/714/0865.
6. Указ Президента Республики Узбекистан, от 25 июля 2022 г. «Об утверждении Стратегии социальной защиты населения Республики Узбекистан» № УП-175. Национальная база данных законодательства, 12.05.2025 г., № 06/25/84/0432.
7. Нурмухамедова Барно Исмаиловна. Пути совершенствования финансового обеспечения сферы социальной защиты населения. "Moliya tizimini rivojlantirishning zamonaviy tendensiyalari va istiqbollari" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari to'plami – T.: TDIU, – 2024. - 1316 b. 666-672-betlar. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11399644>
8. Hamdamov, S. (2024). Kambag'allikni qisqartirish va aholini ijtimoiy himoyalashning moliyalashtirish. QO'QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 13, 64-66. <https://doi.org/10.54613/ku.v13i.1024>
9. Townsend P. Poverty in the United Kingdom: A Survey of Household Resources and Standards of Living / P. Townsend. – University of California Press, 1979. – 300 p.
10. Esping-Andersen G. The Three Worlds of Welfare Capitalism / G. Esping-Andersen. – Princeton University Press, 1990. – 256 p.
11. Barr N. The Economics of the Welfare State / N. Barr. – Oxford University Press, 2012. – 432 p.